

Fake news czy propaganda. Kiedy kłamstwo staje się prawdą?

Aleksandra Pisarska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ORCID: 0009-0007-1063-695X

Karolina Zając

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ORCID: 0009-0008-6383-4287

Abstract

Fake news or propaganda. When does a lie become the truth?

Fake news is a concept that, especially in recent years, has been emerging as one of the biggest problems plaguing the mediasphere. Propaganda, on the other hand, erroneously seems to be a more distant, political phenomenon that does not touch the daily lives of most of its audience. However, we encounter each of them on a daily basis, although we often do not realise the significance of this 'encounter'.

Due to the development of technology and the ubiquity of social media the Internet has become the arena of political struggle. Through the content published, the conflicting parties want to exert influence, modify the public's behaviour, but also take control of its perception of reality. It is not without reason that lies are often at the heart of these activities.

Disinformation warfare is waged almost simultaneously with the firing of missiles in areas of armed conflict. In the online world, fake news is undoubtedly becoming one of the main weapons.

Aleksandra Pisarska, mgr; doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach; w kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się badania percepcji środków społecznego przekazu oraz aksjologiczne aspekty mediosfery w ujęciu personalistycznym.

d16078@doktorant.upjp2.edu.pl

Karolina Zając, mgr; doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, dziennikarka; w kręgu jej naukowych zainteresowań znajdują się zjawiska indoktrynacji i propagandy w kontekście historii mediów, percepcja środków masowego przekazu oraz rola edukacji medialnej.

16074@doktorant.upjp2.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

For years, one of the symbols of the Polish struggle against this phenomenon has been the phrases 'Polish death camps' or 'Polish extermination camps'. Although the walls of Auschwitz and Birkenau are a constant reminder of the horrors that took place there at the hands of the German Nazi regime, terms striking at historical truth continue to recur in the media. Leading politicians and prominent media corporations stand behind them. Through a case study, we want to attempt to answer the questions: why do words matter? What consequences can fake news have? Can 'innocent' mistakes by politicians and journalists be an effective propaganda tool?

Keywords: fake news, disinformation, propaganda, truth, german nazi death and extermination camp, Auschwitz, media ethics

Wprowadzenie

Postępująca cyfryzacja i powszechny dostęp do Internetu sprawiły, że niemal każdy z dowolnego miejsca na świecie w zaledwie kilka chwil może dotrzeć do informacji, których aktualnie poszukuje. Gwałtowny rozwój technologii w ostatnich dekadach z pewnością wiąże się z wieloma korzyściami, jednak niesie ze sobą również zagrożenia. Jednym z nich jest dezinformacja. Powszechny dostęp do informacji oznacza, że każdy użytkownik może stać się potencjalną ofiarą fake newsów, kłamstw czy propagandy. Z Raportu Fundacji Digital Poland *Dezinformacja oczami Polaków 2024* wynika, że 84 proc. Polaków zetknęło się z fake newsem. W 2021 roku problem ten dotknął 82% respondentów. Oznacza to, że skala tego zjawiska powoli i stopniowo, ale rozszerza się. Do kontaktu z dezinformacją według raportu z 2024 roku przyznało się natomiast 79% badanych. Choć dane potwierdzają ważkość problemu, zdaje się jednak rosnąć społeczna świadomość wspomnianych zjawisk. 72% respondentów odpowiedziało, że zdarza im się sprawdzać wiarygodność informacji. Narzędziami najczęściej wykorzystywanymi do weryfikacji są wyszukiwarki internetowe. W pierwszej kolejności korzysta z nich aż 49 % badanych. Przynajmniej raz w tygodniu informacje, z którymi się spotyka – według badania – weryfikuje 40% Polaków. Codziennie robi to jednak zaledwie 9% (Fundacja DigitalPoland 2024).

Dezinformacja nie jest zjawiskiem nowym. Nowością jest natomiast mnogość informacji, jaka – dzięki cyfryzacji mediów – dociera każdego dnia do ludzkiego mózgu. Z tej wielości korzystają fake newsy, bazujące na uproszczeniach, emocjach oraz lękach. Współcześnie to nie tylko narzędzie wykorzystywane do osiągnięcia większych zysków, ale coraz częściej broń w działaniach wojennych. Fałszywe informacje niosą ze sobą bowiem ryzyko zachwiania czy nawet wypaczenia poglądów i przekonań. Mogą znacząco przyczynić się do zakłamywania historii oraz wpływać na pamięć kulturową (Krajowy Instytut Mediów 2024).

Celem autorek artykułu jest refleksja nad wartościami w mediach, historią oraz społecznymi uwarunkowaniami do percepcji treści z mediów. Za punkt wyjścia posłuży studium przypadku – jakościowa analiza głośnych medialnie sytuacji, znanych także za sprawą czołowych polityków międzynarodowej sceny politycznej, w których główną rolę odegrało nieprawdziwe sformułowanie „polskie obozy śmierci” lub jemu podobne. Przeanalizowany zostanie kontekst wypowiedzi, medialna reakcja na nie oraz działania podjęte w konsekwencji przez zaangażowane instytucje. Każdy z zaprezentowanych przypadków zyskał rozgłos i stał się przyczynkiem do dyskusji nad wagą wypowiadanych słów oraz koniecznością ochrony prawdy historycznej przed dezinformacją i fake newsami tak dla przyszłych pokoleń, jak i ze względu na pamięć o ofiarach.

Fake news, propaganda, kłamstwo: wyjaśnienie pojęć

Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule, warto na początek wyjaśnić kluczowe pojęcia. Fake news, kłamstwo i propaganda są zjawiskami o charakterze dysfunkcyjnym, które dotyczą mediosferę, kształtującą się poprzez technologiczny i cywilizacyjny postęp na przestrzeni dziesięcioleci. Fake newsy stały się niemalże jej nieodłącznym elementem, co w dobitny sposób pokazała m.in. pandemia COVID-19, gdy w sieci pojawiały się i zyskiwały popularność zdjęcia wojskowych samochodów opuszczających włoskie miasta, wypełnionych ciałami ofiar wirusa. Wspomniane obrazy niewątpliwie budziły zainteresowanie ze strony użytkowników mediów elektronicznych oraz odbiorców tradycyjnych środków społecznego przekazu, jednak były także źródłem wzmożonego lęku wielu ludzi. Był on napędzany nie tylko przez wydawców, ale także przez samych użytkowników Internetu, którzy w zaskakującym tempie przesyłali sobie informacje o nieznanym wówczas zagrożeniu, powielając niezgodne z prawdą treści.

Powyższy przykład znakomicie ilustruje moc fałszywych, często sensacyjnych wiadomości, którymi są fake newsy. Nie jest także przypadkowy, gdyż badacze mediów porównują to zjawisko szerzące się w mediach właśnie do wirusa (Bąkowicz 2019: 283), który może przybierać różne formy, zmieniać się oraz rozprzestrzeniać się w szybkim tempie. Nawiązanie do wydarzeń z 2020 r. wskazuje dalszy kierunek rozważań nad omawianym zjawiskiem, które należy rozpatrywać w co najmniej dwóch aspektach. Pierwszy z nich nakazuje spojrzenie w kontekście fałszywej informacji, która jednakże jest możliwa do zweryfikowania w sposób nienastręczający trudności. Z kolei w szerszym ujęciu należy spojrzeć na nie jako medialny wytwór nacechowany negatywnie, którego powstanie ma na celu szerzyć dezinformację, propagować określoną ideologię oraz wprowadzać w błąd w sposób intencjonalny (Wójcik 2018: 28).

Prowadząc rozważania na temat fake newsów, warto także zadać sobie następujące pytania: (1) czemu (lub komu) one tak naprawdę służą, (2) jak pozytywnie wpłynąć na jakość i percepcję treści przekazywanych przez media tradycyjne oraz elektroniczne, aby zareagować na (alarmujące o problemach) odpowiedzi respondentów biorących udział w badaniach i deklarujących zmniejszenie bądź całkowity brak zaufania do środków masowego przekazu oraz ich przedstawicieli (Ipsos.com 2019), (3) jaka jest przyszłość dziennikarstwa w Polsce i na świecie, w dobie gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji, skoro prawie 90% Polaków choć raz zetknęło się z fake newsem, a 44% respondentów uważa dezinformację za największe zagrożenie w sieci? (Fundacja Digital Poland 2024).

Z kolei propaganda wywodzi się z łacińskiego „propagare” oznaczającego rozkrzewianie, szerzenie. Dziś to słowo ma raczej negatywne konotacje, jednak nie od zawsze tak było, co sugeruje Jacek Ziółkowski w artykule pt. *Opinia publiczna jako obiekt zainteresowania propagandą polityczną*, odsyłając czytelnika do dawnych wydarzeń z historii Kościoła poprzez odniesienie do działalności papieża Grzegorza XV. W 1622 roku powołał on *Congregatio de propaganda fide* – Kongregację szerzenia wiary, której celem była działalność na rzecz jej misyjnej odnowy (Ziółkowski 2012: 125-126).

Leksykograf Władysław Kopaliński wskazuje aż cztery asocjacje propagandy, podkreślając jej informacyjno-perswazyjny charakter. Propaganda to: (1) rozpowszechnianie poglądów i idei, (2) rozsiewanie pogłosek, aby wspomóc lub zaszkodzić danej instytucji, osobie bądź sprawie, (3) doniesienia o prawdziwych lub domniemanych informacjach i wydarzeniach, (4) działalność publiczna, której celem jest protekcja, aprobata, przysłużenie się lub wyrządzenie szkody komuś lub czemuś (Ziółkowski: 2012: 125-126). Jednakże słownikowe ujęcie tego wyrażenia wydaje się niepełne w kontekście omawianego studium przypadku. Zatem aby precyzyjnie je przedstawić, nie sposób pominąć dorobku pozostawionego przez Edwarda L. Bernays'a, nazywanego „ojcem public relations” (Bartoszewicz 2019: 85,86), autora wielu publikacji w zakresie nauk społecznych, twórcy i badacza teoretycznych oraz praktycznych aspektów sprawowania kontroli nad jednostkami poprzez kształtowanie procesów myślowych, a nawet tzw. programowania świadomości (Lubimyczytac.pl 2024) i postaw społecznych. W jednej ze swoich najbardziej znanych publikacji określił propagandę jako niewidzialne narzędzie wykorzystane przez mniejszość (władzę), aby móc oddziaływać na większość (społeczeństwo), to znaczy masę (Bernays 1928: 25-26). Tę praktykę uznał wówczas za nieuniknioną w celu odniesienia zamierzonych przez władzę efektów na gruncie politycznym, finansowym czy gospodarczym (Bernays 1928).

Myśl Bernays'a w kolejnych latach uzupełnił m.in. socjolog Harold Lasswell, dzięki czemu zaczerpnięte niegdyś z łaciny pojęcie ewoluowało,

poszerzając swoje znaczenie, stając się definicją jednego z procesów komunikowania, którego elementem charakterystycznym jest perswazja (Ziółkowski 2012: 127).

Podsumowując, nadrzędnym celem nie jest zatem informowanie samo w sobie, prowadzące do zdobycia wiedzy w danej dziedzinie, ale oddziaływanie na odbiorców, aby kształtować w nich zamierzony przez nadawcę sposób myślenia i zachowania.

Kłamstwo natomiast wydaje się najbardziej ogólnym pojęciem, niemalże powszechnym, stosowanym nie tylko w odniesieniu do mediów (jak fake news) czy wspomniana propaganda (w aspekcie komunikowania politycznego), ale także w życiu codziennym każdego z nas. Według definicji zawartej w *Słowniku Języka Polskiego PWN* jest to: „twierdzenie niezgodne z rzeczywistością, mające wprowadzić kogoś w błąd” (Sjp.pwn.pl 2024).

Filozofowie (Sokrates, Platon, św. Augustyn czy św. Tomasz z Akwinu) przyjęli postawę sprzeciwu wobec kłamstwa, słusznie uznając je za piętno, które naznacza człowieka złem, co destrukcyjnie wpływa nie tylko na jego osobowość, ale w konsekwencji na całą strukturę świata (Dietzsch 2000: 13), w którym ten żyje, oraz wartości, które wyznaje.

Co oczywiste, w jeszcze inny sposób ujmują to zjawisko psychologowie czy językoznawcy. Na potrzeby tego artykułu przyjmijmy jednak stanowisko Jolanty Antas, która w naukowej monografii noszącej tytuł *O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne* podejmuje próbę zdefiniowania kłamstwa, podkreślając, że jest to:

złożony akt pragmatyczny i zarazem strategia językowa, której cechą zasadniczą jest stan podwójnej świadomości mówiącego, a co za tym idzie, taki rodzaj procesowania semantycznego, który można nazwać „nieprawdziwym komunikowaniem” (Antas 1999: 166).

Zauważmy, że komunikowanie to narusza zasady etyki, rzetelnej komunikacji, a także negatywnie wpływa na relacje międzyludzkie. Może mieć podłoże psychologiczne, wykorzystywać techniki manipulacyjne i wpływać na emocje.

Aspekty psychologiczne

Bąkowicz (2019: 282) za Aldwairim i Alwahedim określa fake news elementem „wojny psychologicznej”, której celem jest manipulacja opinii publicznej tak, aby przyjęła określone treści. Na ten aspekt w swojej definicji zwraca uwagę również Barclay (2018). Dla niego fake newsy są narzędziami propagandy, wykorzystywanymi świadomie, aby kreować określone postawy.

Na skuteczność oddziaływania fałszywych informacji na odbiorcę znaczący wpływ mają emocje. Zauważyć można pod tym względem ich podobieństwo do *yellow journalism*. Fake newsy, wprowadzając w błąd, także wywołują chaos. Odpowiedzialna za taki stan rzeczy nie jest jednak treść, a sensacja i przesada, jakimi charakteryzują się m.in. nagłówki (Bąkowicz 2019: 282). Nośność fake newsa bazuje na kilku elementach: odwołaniu do autorytetów, odpowiednim targetowaniu, przystępnej i prostej formie, antagonizacji oraz właśnie na wzbudzeniu emocji. Pozytywne skutki w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji przynoszą przede wszystkim negatywne emocje – niepokój, strach czy lęk. Prowadzą one do myślenia tunelowego. Oznacza to, że informacja automatycznie wywołuje potwierdzenie treści, bazując na pamięci i przywołując znane scenariusze. Autorzy raportu Krajowego Instytutu Mediów (2024) przywołują Dolińskiego, który uważa, że im silniejszy lęk, tym większa jest skuteczność komunikatu perswazyjnego. Lęk bowiem nie tylko sprawia, że ludzki mózg szybciej zapamiętuje treści, ale bazując na silnych emocjach, automatycznie jako punkt odniesienia przyjmuje uproszczone procesy myślowe. Dlatego też najłatwiej akceptowane jest to, co zgodne z systemem wyznawanych wartości lub to, co zaspokaja istniejącą wcześniej wrogość czy potrzebę podniesienia samooceny. Uproszczone schematy myślowe stanowią o sile fake newsa, gdyż jego przyswojenie nie wymaga wysiłku (Krajowy Instytut Mediów 2024).

Badania przeprowadzone przez badaczy z Massachusetts Institute of Technology wskazują, że fałszywe informacje rozpowszechniane są nawet do 70% szybciej niż te niefikcyjne. Wirusowy charakter fake newsów, sprawia, że w błyskawicznym tempie absorbowane są przez większość mediów, zapełniając je. Wykorzystywany jest przy tym prosty mechanizm: im więcej publikacji na dany temat, tym większe nim zainteresowanie, a co za tym idzie, większa popularność w mediach i częstsze udostępnianie wiadomości przez użytkowników platform społecznościowych (Bąkowicz 2019: 283; 286-287). Wynikiem jest powstanie efektu bańki informacyjnej (Pariser 2011). Natłok trafiających do odbiorcy informacji sprawia, że chętniej wybiera on te, które są zgodne z wcześniej przyjętymi założeniami i hipotezami. W praktyce oznacza to, że gdy spotka się on z fake newsem wpisującym się w wyznawany przez niego system wartości, z dużym prawdopodobieństwem szybciej uzna go za fakt. Potwierdzeniem będą liczne treści, które dotarły do mózgu wcześniej poprzez powtarzające się przekazy. Warto też zauważyć, że w takiej sytuacji odbiorca, będący np. użytkownikiem mediów społecznościowych, dużo chętniej poda takie informacje dalej, a tam zostaną one udostępnione i zwielokrotnione. Peretti określa to zjawisko mianem efektu komory pogłosowej (Bąkowicz 2019: 284).

Rozważania te na myśl przywołują słowa, które historia przypisała ministrowi propagandy i oświecenia publicznego III Rzeszy, Josephowi

Goebbelsowi: „Kłamstwo tysiąc razy powtórzone staje się prawdą”. Choć prawdopodobnie sam nigdy ich nie wypowiedział, ponieważ historycy nie doszukali się jak dotąd źródła potwierdzającego autorstwo i niewykluczone, że zawdzięczamy je publikacji jednej z amerykańskich lub angielskich gazet z lat 1939-1945, charakteryzują podejście do informacji, wyznawane przez przywódców hitlerowskich Niemiec (Gabiś 2020). Słowa, które, jak wydaje się, same stanowią element, powtarzanego od dekad fake newsa, wykorzystane zostaną jako punkt wyjścia do etycznej refleksji nad innym przykładem fałszywej informacji, która powraca w przestrzeni medialnej, choć od zakończenia II wojny światowej minęło osiemdziesiąt lat.

Walka o prawdę. „Polskie obozy śmierci”

Historyczna prawda o ludobójstwie, jakie na masową skalę rozgrywało się w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, wydaje się być oczywista i powszechnie znana. O jej wiarygodności nie świadczą tylko mury baraków, ale przede wszystkim świadectwa tych, którzy przeżyli i przypominają młodszemu pokoleniu, do czego może doprowadzić człowiek. Tylko w samym KL Auschwitz zamordowanych zostało ok. 1,1 miliona ludzi spośród 1,3 miliona tych, którzy zostali tam w latach okupacji deportowani. 900 tys. ofiar stanowią Żydzi. W obozach zamordowano też – jak podają historycy – osoby ponad 20 narodowości, m.in. romskiej i polskiej (Auschwitz.org 2024; par. Narodowość i liczba ofiar Auschwitz). Tylko w 2023 roku były nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau odwiedziło 1,67 miliona turystów. Przed pandemią koronawirusa przybywało tam nawet ponad 2 miliony osób (Turystyka.wp.pl 2024).

27 czerwca 2007 roku podczas 31. posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Nowej Zelandii zamieniono zapis na Liście Światowego Dziedzictwa, dotyczący obozu w Oświęcimiu, z „Obóz koncentracyjny Auschwitz” na „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)” (Auschwitz.org 2007). Pomimo to mnóstwa osób, które każdego roku mają okazję poznać tę okrutną kartę dziejów ludzkości oraz mimo setek zachowanych zdjęć i nagrań z udziałem ocalonych, spośród których niektórzy wciąż jeszcze żyją, w przestrzeni publicznej powracają zwroty, zakłamujące historię, jak m.in. sformułowanie „polskie obozy śmierci”. Przykłady ich zastosowania oraz kontekst, w jakim padły zostaną zaprezentowane w tej części artykułu.

W maju 2012 roku ówczesny prezydent USA, Barack Obama uhonorował pośmiertnie Jana Karskiego najwyższym cywilnym odznaczeniem w Stanach Zjednoczonych – Prezydenckim Medalem Wolności. Przy tej

okazji wygłosił również okolicznościowe przemówienie. Rangę wydarzenia przysłoniły jednak trzy słowa wypowiedziane przez Obamę w kontekście historii odznaczonego – „polski obóz śmierci” (*Polish death camp*). Reakcja władz RP była błyskawiczna m.in. ze względu na fakt, że wyróżnienie w imieniu niezjącego Karskiego odbierał ówczesny minister spraw zagranicznych, Adam Daniel Rotfeld. Po uroczystości przekazał dziennikarzom, że zażądał podjęcia konkretnych kroków i otrzymał przyrzeczenie wyjaśnienia na drodze stosownego oświadczenia. W stenogramie z przemówienia prezydenta Obamy, które trafiło do mediów kilka godzin po uroczystości, wyrażenie „polski obóz śmierci” zastąpiły słowa „nazistowski obóz przejściowy w Izbicy”. Odpowiadały one prawdzie historycznej. Sprawę skomentował Tommy Vietor, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Nazwał sformułowanie, jakiego użył prezydent Barack Obama, „przejęzyczeniem”. Wyjaśnił, że polityk odnosił się do „hitlerowskich obozów zagłady w Polsce” (Polskieradio.pl 2017). Na początku czerwca 2012 roku z interpelacją w tej sprawie zwróciła się do polskiego rządu posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Anna Zalewska, która pytała, czy planuje on podjąć działania prawne wobec tak polskich, jak i zagranicznych autorów czy wydawców, którzy rozpowszechniają takie „fałszywe i godzące w polską rację stanu informacje” (Sejm.gov.pl 2012, par: Interpelacja nr 5524). Do wypowiedzi Baracka Obamy odniósł się także prezydent RP Bronisław Komorowski. Podczas briefingu przywołał słowa z odpowiedzi prezydent USA na list, który do niego wystosował. Obama napisał wówczas, że „żałuje popełnionego błędu” [*I regret the error*] (Obama 2012). Wyraził chęć potraktowania swojej wypowiedzi jako okazji do przypomnienia przyszłym pokoleniom o prawdzie historycznej (Prezydent.pl 2012).

Niestety tak się nie stało. „Polskie obozy koncentracyjne”, „polskie getta i obozy” czy „polskie obozy zagłady” powracały w mediach, także na łamach tytułów znanych i cieszących się renomą, jak „The Washington Post” (IAR 2013). Po niemal 12 latach od feralnej wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, w Międzynarodowy Dzień Upamiętnienia Ofiar Holocaustu na profilu Ursuli von der Leyen na platformie X pojawiło się natomiast okolicznościowe nagranie (post niedostępny, stan na 31.10.2024). Europejscy liderzy, upamiętniają na nim ofiary, wymieniając ich imiona i nazwiska. Pojawiają się one w kadrze, a pod nimi daty i miejsca narodzin oraz śmierci. Jako to ostatnie kilkakrotnie pojawiało się sformułowanie „Auschwitz, Poland”, nie uściślające, że wskazane tereny w czasie II wojny światowej znajdowały się pod niemiecką okupacją. Podobne uproszczenie zastosowano także wobec innych państw, jak Litwa czy Grecja. Dodatkowo w treści wpisu przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała, że „dzisiaj, co niepokoi, coraz więcej jest antysemitów” [*Today, antisemitic acts are on the rise, alarmingly*] (von der Leyen 2024a). Post spotkał się z gwałtowną reakcją internautów oraz polityków. Sprawę skomentował

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych RP, który podkreślił, że koniecznym jest doprecyzowanie, że obóz zagłady w Auschwitz powstał pod niemiecką okupacją. Poinformował także, że wpis zostanie zaktualizowany. Zwrócił jednak uwagę na fakt opóźnionej reakcji polskiego komisarza UE, która mogłaby zapobiec zdarzeniu (Sikorski 2024). Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Sławomir Dębski, odnosząc się do wpisu opublikowanego przez von der Leyen, zasugerował natomiast, że osoby odpowiedzialne za przygotowanie filmu dysponują wiedzą na temat historii obozu i Polski w czasie niemieckiej okupacji (Dębski 2024). Pracownicy Muzeum Auschwitz, komentując sytuację również poprzez platformę X, przypomniawszy, że obóz znajdował się na terenach dołączonych do nazistowskich Niemiec w październiku 1939 roku. Zwrócono uwagę na złożoność kwestii również w odniesieniu do innych części Europy w tym okresie. Zaapelowano by przywiązywać do tego wagę, publikując treści (Auschwitz Memorial 2024a). W rezultacie na profilu przewodniczącej Komisji Europejskiej pojawił się nowy wpis, poświęcony uroczystościom w „niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz [*the German Nazi extermination camp #Auschwitz*]” (von der Leyen 2024b). Po raz kolejny został również opublikowany wspomniany wcześniej film. Widniały na nim podpisy, określające lokalizację jako: „Auschwitz, niemiecki nazistowski obóz zagłady”. W pozostałych przypadkach nie zostało to jednak doprecyzowane (von der Leyen 2024c).

Niewiadomą pozostaje, ile osób obejrzało pierwszą wersję nagrania i przyjęło uproszczony podpis na temat obozu w Oświęcimiu jako historyczną prawdę. Sam jednak fakt, że kwestia poprawnego i zgodnego z rzeczywistością nazewnictwa, pomimo upływu lat i kolejnych głośnych medialnie sytuacji z udziałem czołowych polityków, powraca, niepokoi przede wszystkim ze względu na pamięć o ofiarach i przez szacunek wobec tych, którzy ocalili.

Sprawa Karola Tendery: historyczne kłamstwo i przejaw naruszenia godności człowieka

Karol Tendera urodził się w 1921 roku w Krakowie, a w wieku 22 lat został więźniem niemieckiego obozu nazistowskiego Auschwitz-Birkenau, gdzie doświadczał cierpienia m.in. poprzez eksperymenty „medyczne”, których wówczas na nim dokonywano. Po zakończeniu wojny i wyzwoleniu z obozu z uwagi na tak trudne doświadczenia mógłby próbować wymazać z pamięci lub chociażby zagłuszać wspomnienia i tłumić emocje związane z wydarzeniami z tamtego okresu, jednakże przez resztę swojego życia współpracował z różnego rodzaju instytucjami, m.in. innymi Fundacją Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, był gościem spotkań edukacyjnych oraz żywym świadkiem historii.

Mężczyzna wystąpił przeciw niemieckiej telewizji publicznej ZDF za użycie określenia w 2013 roku „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz” w informacji na portalu internetowym, dotyczącej planowanej emisji programu dokumentalnego. Trzy lata później Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, w którym stwierdzono naruszenie godności człowieka oraz jego narodowej tożsamości i nakazał nadawcy publicznemu zadośćuczynienie (Patrianostra.org.pl 2018: par. 3) na rzecz poszkodowanego. Przeprosiny zostały przesłane w formie listu, a na stronie internetowej ZDF pojawiło się krótkie oświadczenie, jednakże ta forma nie satysfakcjonowała Karola Tendery, wobec czego złożono apelację:

ZDF miało umieścić przeprosiny na głównej stronie swojego serwisu internetowego, które miały być widoczne przez 30 dni. Przeprosiny znajdowały się jednak na dole w rubryce o nic niemówiącym tytule „Przeprosiny dla Karola Tendery”. Pełna treść przeprosin była widoczna dopiero po kliknięciu w specjalny odnośnik. Zdecydowano wszcząć egzekucję wyroku w Niemczech (Patrianostra.org.pl 2018: par. 7).

Mężczyzna oczekiwał od sądu wyegzekwowanie oficjalnego zakazu używania w przyszłości określenia „polskie obozy zagłady”. Z kolei prawnicy reprezentujący medium publiczne wnosili, że wyrok polskiego sądu nie może być wykonywany w Niemczech, ponieważ godzi on w wolność słowa oraz opiniotwórczą funkcję tamtejszych mediów. Tenderę poparł Adam Bodnar, sprawujący wówczas funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, mimo to sprawa trafiła do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe (Patrianostra.org.pl 2018: par. 5). Sprawa sądowa o historyczną prawdę i godność byłego więźnia zakończyła się ostatecznie powodzeniem, choć trwała niespełna 6 lat.

Karol Tendera zmarł w październiku 2019 roku. Spoczął na krakowskim Cmentarzu Rakowickim (Ipn.gov.pl 2019).

W dobie cyfryzacji i powszechnego dostępu do Internetu dezinformacja staje się jednym z głównych wyzwań społecznych. Fake newsy i propaganda szerzą się z szybkością dotąd niespotykaną, często zakłamując rzeczywistość i wpływając nie tylko na emocje odbiorców, ale także na percepcję społeczną poszczególnych sytuacji i faktów.

Podsumowanie

Słowa przypisane Goebbelsowi wskazują, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, jednak wydarzenia z 2012 i 2024 roku dobitnie pokazują, że wystarczy wypowiedzieć niefortunne sformułowanie jeden raz,

a nieprawdziwa informacja ma szansę zyskać rozgłos. Tak było w przypadku słów wypowiedzianych przez Baracka Obamę oraz błędów merytorycznych publikacji Ursuli von der Leyen. Skierowały one wówczas uwagę na obozy zagłady, a także nasz kraj i Grecję czy Litwę, stając się przede wszystkim symbolem walki o prawdę historyczną. Jej uosobieniem został natomiast Karol Tendera. Cierpienie, którego doznał będąc więźniem w nazistowskich obozach, odżyło ponownie na skutek krzywdzącej dezinformacji, naruszającej godność człowieka i alarmującej o możliwych problemach dotyczących sfery wartości w świecie mediów.

Refleksja nad nimi oraz umiejętność ich skutecznego egzekwowania powinny stać się priorytetem zwłaszcza dzisiaj, w czasach dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, która może mieć znaczący wpływ na dyscyplinę nauk o komunikacji społecznej i mediach, a także przyszłość dziennikarstwa jako zawodu, dla którego słowo od zawsze było nie tylko podstawowym narzędziem pracy, ale także narzędziem o wielkiej sile. Jak się okazuje, spotęgowanej wielokrotnie, gdy autorem wypowiedzi staje się osoba wpływowa czy powszechnie znana. Należy więc zadbać o edukację medialną, abyśmy jako odbiorcy potrafili w przyszłości trafniej analizować i oceniać prawdziwość dostarczanych informacji. Kłamstwo, dezinformacja i propaganda już nigdy więcej nie powinny być źródłem cierpienia, którego i tak zbyt wiele przysporzyła II wojna światowa. Środki przekazu zarówno ze względu na swój masowy, jak i społeczny charakter powinny natomiast służyć człowiekowi i stać na straży pozytywnych wartości, a nie wpływać negatywnie na zbiorową pamięć o przeszłości czy zaburzać percepcję wydarzeń historycznych, o których usłyszają kolejne pokolenia.

Źródła cytowań

- ANTAS, JOLANTA (1999), *O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- AUSCHWITZ MEMORIAL, @AUSCHWITZMUSEUM (2024), [Post] ‘The Auschwitz concentration&exterminationcamp was located in...’, online: https://x.com/AuschwitzMuseum/status/1751513364692353343?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1751513364692353343%7Ctwtgr%5E452f30b3719a6283727bc52bb2ea41bd-8739722c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24.pl%2Fswiat%2Foboz-auschwitz-polska-kontrowersyjne-stwierdzenie-w-nagranie-zamieszczonym-na-koncie-ursuli-von-der-leyen-st7744610 [dostęp: 31.10.2024].
- AUSCHWITZ MEMORIAL, @AUSCHWITZMUSEUM (2024, 28 stycznia), [Post] ‘It would also be useful to pay a little more attention to...’, online: https://x.com/AuschwitzMuseum/status/1751543847304245496?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1751543847304245496%7Ctwtgr%5E452f30b3719a6283727bc52bb2ea41bd-8739722c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24.pl%2Fswiat%2Foboz-auschwitz-polska-kontrowersyjne-stwierdzenie-w-nagranie-zamieszczonym-na-koncie-ursuli-von-der-leyen-st7744610 [dostęp: 31.10.2024].
- Auschwitz.org (2024), ‘NARODOWOŚĆ I LICZBA OFIAR AUSCHWITZ’, ONLINE: [HTTPS://WWW.AUSCHWITZ.ORG/MEDIA/SLOownik-poje-c/#Przed%C5%82u%C5%BCenie%20obozu](https://www.auschwitz.org/media/sloownik-poje-c/#Przed%C5%82u%C5%BCenie%20obozu) [dostęp: 29.10.2024].
- AUSCHWITZ.ORG (2007), ‘Zmiana wpisu o Auschwitz na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO’, online: <https://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosc/zmiana-wpisu-o-auschwitz-na-liscie-swiatowego-dziedzictwa-unesco,524.html> [dostęp:31.10.2024].
- BARCLAY, DONALD (2018), *Fake News, Propaganda, and Plain Old Lies: How to Find Trustworthy*, London: Rowman & Littlefield.
- BARTOSZEWICZ, MATEUSZ (2019), ‘Teorie propagandy w obliczu algorytmizacji internetowego komunikowania społecznego’, *Kultura Współczesna*: 1(104)/2019.
- BĄKOWICZ, KATARZYNA (2019), ‘Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa’, *Studia Medioznawcze*: 3 (78).
- BERNAYS, EDWARD (1928), ‘Propaganda’, Nowy Jork: Horace Liveright.

- DĘBSKI, SŁAWOMIR, @SLAWOMIRDEBSKI (2024, 28 stycznia), [Post] 'At least on the #HolocaustMemorialDay, @EU_Commission should refrain from...,' online: https://x.com/SlawomirDebski/status/1751516996892553375?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1751516996892553375%7Ctwgr%5E452f30b3719a6283727bc52bbea41bd-8739722c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24.pl%2Fswiat%2Foboz-auschwitz-polska-kontrowersyjne-stwierdzenie-w-nagraniu-zamieszczonym-na-koncie-ursuli-von-der-leyen-st7744610 [dostęp: 31.10.2024].
- DIETZSCH, STEFFEN (2000), *Krótką historia kłamstwa*, Warszawa: Spectrum.
- FUNDACJA DIGITAL POLAND (2024), 'Dezinformacja oczami Polaków 2024', online: https://www.lbm.uw.edu.pl/images/Dezinformacja_oczami_Polakw_edycja_2024.pdf [dostęp: 26.10.2024].
- GABIŚ, TOMASZ (2020), 'O fałszywych cytatach, Józefie Goebbelsie, „denazyfikacji” ulic w Niemczech, „Czwartej Rzeszy” oraz innych sprawach osobistych', online: <http://www.tomaszgabis.pl/2020/12/10/o-falszywych-cytatach-jozefie-goebbelsie-denazyfikacji-ulic-w-niemczech-czwartej-rzeszy-oraz-innych-sprawach-i-osobach/> [dostęp: 30.10.2024].
- IAR (2013), 'Washington Post wycofuje zwrot „polskie obozy koncentracyjne”', online: <https://www.polskieradio.pl/39/1240/artykul/844433,washington-post-wycofuje-zwrot-polskie-obozy-koncentracyjne> [dostęp: 15.10.2024].
- IPN.GOV.PL (2019), 'Na cmentarzu Rakowickim pochowano Karola Tenderę, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych', online: <https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/78940,dok.html> [dostęp: 31.10.2024].
- KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW (2024), 'Fake news. Raport z eksploracyjnego badania jakościowego', online: https://kim.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/2024_05_13_Raport-z-badania-jakosciowego-KIM_fake-news.pdf [dostęp: 26.10.2024].
- LUBIMYCZYTAĆ.PL (2024), 'Edward L. Bernays, notka o autorze', online: <https://lubimyczytac.pl/autor/137680/edward-l-bernays> [dostęp: 30.10.2024].
- OBAMA, BARACK (2012), 'List Prezydenta USA, Baracka Obamy do Prezydenta Polski, Bronisława Komorowskiego z 31.05.2012 r.', online: <https://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwum/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wydarzenia/prezydent-o-odpowiedzi-baracka-obamy,14660> [dostęp: 21.10.2024].
- PARISER, ELI (2011), 'The Filter Bubble: How New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think', Nowy Jork: The Penguin Press.

- PATRIANOISTRA.ORG.PL (2024), 'Sprawa Karola Tendery przeciwko ZDF', online: <https://patrianostra.org.pl/sprawa-karol-tendera-przeciwko-zdf/> [dostęp: 31.10.2024].
- POLSKIERADIO.PL (2017), 'Prezydent USA Barak Obama: „Polski obóz śmierci”', online: <https://www.polskieradio.pl/320/6228/artykul/1820657,prezydent-usa-barak-obama-polski-oboz-smierci> [dostęp: 01.10.2024].
- PREZYDENT.PL (2012), 'Prezydent o odpowiedzi Baracka Obamy', online: <https://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwum/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wydarzenia/prezydent-o-odpowiedzi-baracka-obamy,14660> [dostęp: 21.10.2024].
- RELACJEBIOGRAFICZNE.PL (2024), 'Karol Tendera – biogram', online: <https://relacjebiograficzne.pl/demo/audio/420-karol-tendera> [dostęp: 31.10.2024].
- SEJM.GOV.PL (2012), 'Interpelacja nr 5524 do ministra spraw zagranicznych w sprawie przeciwdziałania propagowaniu, jak również utrwalaniu na forum międzynarodowym fałszywych i szkodliwych dla polskiej racji stanu terminów: "polskie obozy koncentracyjne", "polskie obozy zagłady", "polskie obozy śmierci"', online: <https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=59F48D27> [dostęp: 10.10.2024].
- SIKORSKI, RADOSŁAW, @SIKORSKIRADEK (2024, 28 stycznia), [Post] 'Pisząc o nazistowskim obozie zagłady...', online: https://x.com/sikorskiradek/status/1751576537009160602?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1751576537009160602%7Ct_w_g_r%5E452f30b3719a6283727bc52bb2ea41bd-8739722c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftn24.pl%2Fswiat%2Foboz-auschwitz-polska-kontrowersyjne-stwierdzenie-w-nagraniu-zamieszczonym-na-koncie-ursuli-von-der-leyen-st7744610 [dostęp: 31.10.2024].
- SJP.PWN.PL (2024), 'Kłamstwo', <https://sjp.pwn.pl/szukaj/klamstwo.htm> [dostęp: 31.10.2024].
- TURYSTYKA.WP.PL (2024), 'Milion turystów w Auschwitz. A to jeszcze nie koniec roku', online: <https://turystyka.wp.pl/milion-turystow-w-auschwitz-a-to-jeszcze-nie-koniec-roku-7062061689535296a> [dostęp: 24.10.2024].
- VON DER LEYEN, URSULA, @VONDERLEYEN (2024, 28 stycznia), [Post] 'Yesterday's commemoration paid tribute to the victims...', online: https://x.com/vonderleyen/status/1751583343966097713?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1751583343966097713%7Ct_w_g_r%5E452f30b3719a6283727bc52bb2ea41bd-8739722c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftn24

pl%2Fswiat%2Foboz-auschwitz-polska-kontrowersyjne-stwierdzenie-w-nagraniu-zamieszczonym-na-koncie-ursuli-von-der-leyen-st7744610 [dostęp:31.10.2024].

VON DER LEYEN, URSULA, @VONDERLEYEN (2024, 28 stycznia), [Post] 'Algirdas Savitzkis...', online: https://x.com/vonderleyen/status/1751624701166727676?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1751624701166727676%7Ctwtgr%5E452f30b3719a6283727bc52bb2ea41bd-8739722c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvn24.pl%2Fswiat%2Foboz-auschwitz-polska-kontrowersyjne-stwierdzenie-w-nagraniu-zamieszczonym-na-koncie-ursuli-von-der-leyen-st7744610 [dostęp:31.10.2024].

WÓJCIK, MAŁGORZATA (2018, pod red.), 'Mały leksykon postprawdy', online: https://wid.org.pl/wp-content/uploads/E_wydanie-Ma%C5%82y-Leksykon-Postprawdy.pdf, [dostęp: 20.10.2024], s. 28.

ZIÓŁKOWSKI, JACEK (2012), 'Opinia publiczna jako obiekt zainteresowania propagandy politycznej', online: www.studiapolitologiczne.pl/pdf-117203-46408?filename=Opinia%20publiczna%20jako.pdf, [dostęp: 20.10.2024], s. 125-126.